

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

En estos autos RIT O-106-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, por sentencia de diecinueve de julio de dos mil veinticuatro, se rechazó la demanda de despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones e indemnizaciones.

El demandante dedujo recurso de nulidad y una sala de la Corte de Apelaciones de Arica, por sentencia de diez de octubre de dos mil veinticuatro, lo rechazó.

Respecto de este último pronunciamiento, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describe, con costas.

Se ordenó traer estos autos a relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho que el recurrente solicita unificar consiste en determinar si es posible justificar la causal del artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo, con hechos no consignados en la carta de despido, esto es, si puede admitirse que razones ajenas a la carta sirvan para acreditar aquellos que motivaron la desvinculación.

Sostiene que la sentencia impugnada respaldó la justificación del despido considerando elementos como estados financieros y supresión de la oficina de Arica, estimando que ello reflejaría lo indicado en la carta, pese a que la validez del término contractual debe analizarse únicamente a partir de los antecedentes fácticos explícitamente contenidos en la comunicación de desvinculación; el

sentenciador no está habilitado para considerar circunstancias diversas o complementarias, aun cuando ellas pudieren conducir a tener por procedente la separación.

Reprocha que la sentencia impugnada no se apegara a la doctrina contenida en las que ofrece a efectos de cotejo, que corresponde a las dictadas por esta Corte en autos Rol N° 19.354-2014 y N° 40.775-2022; ofreció, además, la dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en autos Rol N° 957-2013, sin embargo, no acompañó el certificado de ejecutoria, requisito expresamente exigido en el inciso segundo del citado artículo 483, omisión que configura un incumplimiento a los presupuestos descritos.

Tercero: La magistratura de la instancia estableció los siguientes hechos:

1.- El demandante se desempeñó como ejecutivo comercial de Incofin S.A., desde el 8 de julio de 2015 hasta el 07 de febrero de 2024, fecha en que fue despedido por aplicación de la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo.

2.- En la carta de aviso de término se invocaron medidas de racionalización de costos, reestructuración y disminución de ingresos, señalando una disminución del margen bruto de \$986.000.000 respecto del período anterior, incorporando un cuadro comparativo de ingresos y costos de los años 2022 y 2023, dando cuenta de menores ingresos en 2023.

3.- El 07 de febrero de 2024 suscribieron finiquito de contrato de trabajo, ratificado ante notario el 16 de febrero de 2024, en que consta el pago de \$29.753.757 por concepto de indemnización por años de servicio, con reserva de derechos y acciones del trabajador.

4.- La oficina de Incofin en Arica se entregó y dejó de funcionar a fines de noviembre o principios de diciembre de 2023, la sucursal física ya no opera. Al momento del despido el demandante era el único trabajador de la sucursal, con anterioridad habían sido desvinculados un ejecutivo y un asistente de operaciones. Los estados financieros de la demandada de 2022 y 2023 muestran disminución de utilidades entre ambos años y una disminución del valor de la acción.

5.- No se acreditó la existencia de unidad económica entre Incofin S.A., Incofin Leasing S.A., Latam Trade Capital S.A. y Nuevo Capital S.A.

Para resolver, el tribunal ponderó la carta de despido tanto respecto de la causal invocada como de los fundamentos que la conforman, y apreciando la confesión del trabajador y los estados financieros de la empresa los estimó

elementos suficientes para tener por acreditada la concurrencia de los hechos que configuran la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, toda vez que el aviso cumple las exigencias del artículo 162 del mismo cuerpo normativo al indicar el motivo invocado y sus fundamentos, sin que resulte exigible una especificación de mayor extensión.

Cuarto: Que, a su turno, la sentencia impugnada desestimó el arbitrio de nulidad fundado en la causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo en relación al artículo 459 N°6 del mismo cuerpo legal, porque sí hubo pronunciamiento sobre la materia reclamada (unidad económica). Además, porque el vicio carece de trascendencia, pues para prosperar debía articularse con otra causal que desvirtuara los hechos fijados y, porque la petición concreta no se ajustó a lo que permite la norma.

La causal subsidiaria del artículo 478 letra e) en relación con los artículos 459 N°4 y 456, todos del mismo cuerpo legal, la desestimó debido a que en la sentencia de base sí se contiene la motivación probatoria.

No estimó concurrente el vicio del artículo 478 letra b) debido a que se sostiene solo en una discrepancia con la convicción del tribunal.

En cuanto a la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción del artículo 161 inciso primero del referido cuerpo legal, sostuvo que las modificaciones en una organización empresarial, que en la especie motivaron el cierre de una oficina y de la sección completa a la que pertenecía el demandante, sin que sus funciones las haya asumido un tercero, constituye una forma de racionalización de los recursos de la misma y es parte de las facultades de dirección del empleador. Razonó que una medida que tenga por objeto bajar los costos ante la baja de utilidades con el fin de mantener la estabilidad de la empresa son legítimas finalidades de cualquier empresa en una economía competitiva y que el artículo 161 del Código del Trabajo alude expresamente a la “racionalización o modernización” como causas válidas para invocar este motivo de despido, conceptos que por definición apuntan a la reducción de costos, optimización de gastos y mantener la productividad y estabilidad financiera.

Quinto: Que para acreditar la existencia de interpretaciones divergentes, el demandante acompañó las sentencias dictadas por esta Corte en causas Rol N°19.352-14 y 40.775-22, de 9 de junio de 2015 y 28 de diciembre de 2023 respectivamente.

En la primera, caratulada “Ortega con Coaniquem”, se solicitó determinar *“la improcedencia de alegar hechos configurativos de la causal de despido con posterioridad a la carta que da noticia de éste por parte del empleador, según lo preceptuado en el artículo 454 N°1 inciso segundo en relación con el 162 inciso primero y octavo del Código del Trabajo”*. En esta causa se estableció que la trabajadora fue despedida por la causal del artículo 160 N° 1° letra a) del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones” y que la comunicación no expresa los hechos que constituirían dicha hipótesis legal. Esta Corte, para resolver, consideró lo prescrito en dichas normas y concluyó que *“en todo evento, la legitimidad del despido de un trabajador pasa por la comunicación escrita, debida y oportunamente efectuada, del motivo legal en que se apoya, con expresión detallada de los hechos que lo configuran, al punto que si el exonerado reclama judicialmente de ello, lo primero que en la audiencia de rigor la judicatura ha de obrar, es la receptación de la prueba ofrecida por quien tomó la iniciativa exoneratoria, que no podrá recaer sobre hechos y circunstancia de esa índole que no hayan sido expresamente incluidos en tal comunicación, prohibiéndose presentar evidencias que apunten a dicha justificación, durante el curso del señalado procedimiento”*.

En la segunda, caratulada “Soto y otros con CAM Servicios de Telecomunicaciones Ltda. y otra”, los trabajadores fueron despedidos por la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo y la temática sometida a Unificación fue la referida a la interpretación de los artículos 162 y 454 N°1 ambos del Código del Trabajo, señalando la carta de despido que la decisión es producto de un proceso de racionalización del área de telecomunicaciones derivado de un término anticipado de los contratos de VTR Comunicaciones SpA y Telefónica Chile S.A, sin referirse a la situación económica de la demandada ni a los resultados negativos de los ejercicios comerciales de los años 2018 a 2020, por lo que la sentencia impugnada razonó que la razón esgrimida en la carta no constituía por sí sola la causal de necesidades de la empresa, ya que la demandada vinculó el proceso de racionalización a su situación patrimonial, rindiendo prueba al efecto. Esta Corte razonó en el sentido que si el empleador desea despedir a un trabajador tiene que indicar en la carta de despido tanto la causal legal como los hechos en que se funda, los que deben ser específicos y no genéricos, pues es respecto de ellos que debe rendirse la prueba en juicio.

Sexto: Que, para dar lugar a la unificación de jurisprudencia, se requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente homologables con aquellos materia de las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste.

Así, la labor que le corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el fallo impugnado y aquellos traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que, realizada la labor de contraste en los términos descritos, comparando los hechos acreditados en cada caso y los fundamentos que sostienen las decisiones judiciales, se advierte que las sentencias ofrecidas como medios de comparación no cumplen las exigencias contenidas en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo.

En efecto, la primera sentencia trata de la procedencia de tener por acreditada la causal de despido por falta de probidad, si la carta de despido se limita a enunciarla sin señalar los hechos en que se funda; la segunda, por su parte, razona sobre la discrepancia de la prueba rendida en juicio -relacionada con la situación patrimonial de la demandada- y los hechos contenidos en la carta de despido -el término anticipado de un contrato del empleador con un tercero-; mientras que la impugnada discurre sobre los elementos de procedencia de la causal de desvinculación del artículo 161 inciso primero del estatuto laboral, sin pronunciarse sobre la eventual discordancia entre los hechos consignados en la carta y los probados en el juicio, materia respecto de la cual -en todo caso- no se extendió la causal de infracción de ley denunciada.

Octavo: Que, tal como se indicó, para la procedencia de este recurso excepcional y de estricto derecho, se necesita que esta Corte se enfrente a una dispersión jurisprudencial, advirtiéndose que la impugnación propuesta no cumple este requisito expresamente exigido en el artículo 483 del Código del Trabajo, razón suficiente para desestimarla.

Por estas consideraciones y disposiciones citadas, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante contra la sentencia

dictada por la Corte de Apelaciones de Arica con fecha diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Redacción a cargo de la ministra señora Andrea Muñoz Sánchez.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°56.012-24

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., Jessica González T., Mireya López M., y la abogada integrante señora Andrea Ruiz R. Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

